

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANIDAN SINFDAN
TASHQARI TO'GARAK ISHINI TASHKIL ETISH

Xujamiyarova Uldan Alimuratovna,

Toshkent viloyati

48- maktabning oliy toifali

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada 1-2-sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish usullari bayon qilingan. Shuningdek, ona tili va o'qish savodxonligi fanidan bilimlarni turli didaktik o'yinlar orqali o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllatirish usullari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sinfdan tashqari ishlar, ona tili va o'qish savodxonligi, to'garak ishi,

Yosh avlodni hozirgi zamon fani bilan qurollantirish orqali ularning aqliy jihatdan maksimal darajada rivojlanishlariga erishish umumta'lim – tayanch maktablar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu vazifani hal etishda sinfdan tashqari ishlarning o'rni benihoya katta.

Ona tili va o'qish savodxonligi fanidan o'tkaziladigan sinfdan tashqari ishlarning mazmuni dars mashg'ulotlarida egallangan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishda qaratilgan bo'lishi kerak. Shundagina sinfdan tashqari mashg'ulotlar dars mashg'ulotlarining mantiqiy davomi bo'lib xizmat qila oladi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar deganda ko'pincha yuqori sinflar nazarda tutiladi. Lekin ilg'or tajribalarning tasdiqlashicha, boshlang'ich sinflarda ham sinfdan tashqari turli – tuman formalarda mashg'ulotlar olib borishning potensial imkoniyatlari mavjud.

Bu imkoniyatlardan foydalanish o'qitishda boshlang'ich va yuqori sinflar uzviylikini ta'minlaydi. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni olib borishda o'quvchilarning nutq madaniyatini va matematik tafakkurini shakllantirishga kompleks holda yondashish talab qilinadi.

“Ona tili va o‘qish savodxonligi” fanidan to‘garak mashg‘ulot ishlanmasi

1-sinf

To‘garak mavzusi: Qalam bilan sichqon (ertak)

To‘garakning maqsadi: o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini va yozish ko‘nikmalarini oshirish, kitob o‘qishga qiziqish uyg‘otish, zehni, topqirligini oshirish, diqqatini jamlashga o‘rgatish.

Mashg‘ulotning borishi:

I. Tashkiliy qism:

Salomlashish

Davomatni aniqlash

Mashg‘ulotga tayyorgarlik ko‘rish

Mashg‘ulotning maqsadini aytish

II. O‘tilgan mavzu yuzasidan suhbat va uy vazifasini tekshirish

Rasm asosida suhbat o‘tkazaman.

O‘quvchilar o‘zlari chizib kelgan suratlar orqali hikoya qilishadi.

“Mening oilam” mavzusi yuzasidan rasmga qarab gapirishadi.

III. Yangi mavzu bayoni.

Matnni rasm o‘rniga so‘z qo‘yib o‘qing:

Qalam bilan sichqon

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan. Oddiygina bir bo‘lgan ekan. Bir kuni uning egasi Valijon qalamini stol ustida unitib qoldiribdi. Paytdan foydalangan inidan chiqib qalamni tishlab olib qochmoqchi bo‘libdi.

— Iltimos, meni qo‘yib yubor — deb yalinibdi . — Meni nima qilmoqchisan? Yog`ochdan yasalgan bo‘lsam, meni yeb bo‘lmaydi.

— Tishlarim qichishayapti, shuning uchun seni g`ajimoqchiman, — debdi va qalamni qattiq tishlab olibdi.

— O`g`riyapti, — deb baqiribdi .

 rozi bo`libdi. Qalam zo`rg`a nafasini rostlab oppoq varaqqa kattagina aylana chizibdi.

— Bu nima? Pishloqmi? — deb so`rabdi .

— Bo`lishi mumkin, — debdi bosqlik bilan va chizishda davom etibdi. Avval yuzini keyin esa quloqlari va katta-katta ko`zlarini chizibdi.

— Axir, bu mushuk-ku! Yo`q bo`ldi, chizma, iltimos, — deb Sichqon yugurgancha iniga qochib ketibdi.

— Ha, bu haqiqiy .

Shundan buyon sog`-omon, faqat ozgina kichraygan, xolos.

IV. Mustahkamlash.

1. Bolalar ismini to`g`ri yozing:

- 1) DLBIAR
- 2) SNAJRA
- 3) NGORIA
- 4) MNFTUNAA
- 5) SHZEROD
- 6) SHROKUNA
- 7) BBOUR
- 8) UMONS
- 9) OZRA
- 10) AVANR
- 11) O`Z ISMINGIZNI YOZING!

2. Husnixat bilan yozing:

Chatani berning baxti bor.

3. TOPISHMOQNI O'QING VA JAVOBINI TOPING

I	T	O	Y	I	M	S	T	R	B	O	R	I
Z	I	K	I	SH	N	A	M	A	Y	D	I	M
Y	O	Z	I	M	CH	O	G`	I	M	I	N	O
G	U	L	D	I	SH	L	A	M	A	Y	D	I

(Toyim bor, kishnamaydi,

Yoz chog`i ishlamaydi.)

4. BILMASVOYNING QO`LIDAGI SO`ZLARDAN GAP TUZING VA YOZING!

DARAXTLAR

UYG`ONDI

KELDI

TABIAT

KURTAK

BAHOR

CHIQARMOQDA

1. _____
2. _____
3. _____

V. Mashg'ulot yakuni. Mashg'ulot yakunida o'quvchilar rag'batlantiriladi.

VI. Uyga vazifa: ertakni o'qib, qayta hikoyalash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili va o'qish savodxonligi: 1-sinf uchun darslik / I. Azimova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 104 b.

2. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun, Nilufar Hakimova, Husnora Baxtiyorova Ona tili va o'qish savodxonligi. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021

3. www.ertak.uz.